

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 440 sahifa,
22-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Pedagog kadrlar tayyorlashda microteaching metodining tashkiliy asoslari va uni samarali qo'llash mexanizmlari.....	10
Abdiqayumova Malika	
Ijtimoiy pedagogik faoliyatning bolalarning moslashuv ko'nikmalarini shakllantirishdagi o'rni	14
Abdullayeva Yulduz Qurbon qizi, Xudayberdiyeva Zilola Azamat qizi	
Talabalarning og'zaki nutqini interfaol usullar yordamida rivojlantirish	18
Atamirzayeva Ezoza	
English Language Barriers Among Rural Ecotourism Guides in Uzbekistan	22
Aminova Asilaxon Sobir qizi	
Совершенствование методов обучения студентов эффективному управлению временем на основе тайм-менеджмента.....	25
Уразова М. Б., Абатова У. Б.	
Zamonaviy ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalarning o'rni va samaradorligi	30
Xurramova Dilso'z Baxtiyor qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin asosida ta'limni tashkil etishning pedagogik ahamiyati.....	33
Gaipova Akjunis Qayratovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda o'zini o'zi tashkil etish tushunchasi va uning pedagogik mohiyati.....	37
Alimov Bekzod Nematovich	
O'qituvchilarning uzluksiz kasbiy rivojlanish tadbirlarini maktab darajasida boshqarishning integratsiyalashgan yondashuvi	41
Ahadova Mushtariybonu Akmal qizi	
Talabalarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda innovatsion yondashuvlar	48
Xurramova Sanobar Mahmatmurod qizi	
Pedagogical Integration as a Factor of Humanization in Professional Teacher Education	53
Yusupova Mukhabbat Anatolyevna	
Yoshlarda iqtisodiy tafakkur shakllanishida etnik muhitning ta'siri.....	58
Erkinova Sevara Najmiddin qiz	
Innovative Approaches to Teaching English in Higher Education: a Methodological Study	61
Gulsara Khakimova	
Bo'lajak pedagoglarda kognitiv faollikni rivojlantirishda neyropedagogika asoslari.....	63
Hikmatova Jamila Fatox qizi	
Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning eshituv idrokini rivojlantirish texnologiyalari.....	68
I. S. Xamrayeva, Nuriddinova Muxayyo Ishxodjayevna	
Badiiy matn asosida nutqiy ko'nikmalar va ijodiy tafakkur integratsiyasini ta'minlash metodikasi	73
Jo'rayeva Sevinch Abdialim qizi	
Etnopedagogik muhitda maktabgacha katta yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirish.....	77
Murodova Farangis G'anisherovna	
Malaka oshirish jarayonida muammoga asoslangan o'qitish vositasida MTT tarbiyachilarining 4K ko'nikmasini rivojlantirish texnologiyasi	81
Ravshanova Xafiza Komilovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida xalq og'zaki ijodi vositalaridan (ertak, maqol, qo'shiq, afsona, doston va boshqalar) foydalanishning nazariy asoslari, xalqaro va milliy tajribasi	85
Tog'ayeva Munisa Muxammadiyevna	
Akademik ko'nikmalarni rivojlantirish asosida kelajakdagi o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini shakllantirish	89
Tursunova Elmira Ulug'bekovna, Rayimova Mushtariy Raup qizi	
Sensor integratsiya autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalarning xulq-atvor va hissiy holatiga ta'siri.....	91
Xamidova Muyassar Polsaidovna, Abdullayeva Muslima Shovkat qizi	

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining mantiqiy fikrlashini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	96
<i>Xoshimova Dilobar Kuchkarovna, Nortosheva Dildora Orif qizi, Avazmurodova Mehribon Sharif qizi</i>	
Инновационная методика нравственного воспитания в начальных классах: подход межпредметной интеграции	101
<i>Улугмурадова Шохсанам</i>	
Shaxs o'z-o'zini anglashining ijtimoiy-psixologik jihatlari	105
<i>Bobonazarov Oybek Shoyim o'g'li</i>	
Samarqand arxitektura-qurilish instituti va shahar infratuzilmasi rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik (1950–1990yy).....	108
<i>Abulqosimova Dildora Asrorovna, O'ralov Sodiqjon</i>	
Tabiatshunoslik darslarida steam yondashuvi asosida ta'limni tashkil etish metodlari	111
<i>Gulnora Narmatova Tojiyevna</i>	
AI-Mediated Coil in Oral English Teacher Education: a Didactic Model for Developing Intercultural Communicative Competence.....	115
<i>Mukhammadiyeva Khalima Saidakhmadovna</i>	
Pedagogik faoliyatda kasbiy stress jarayonining ijtimoiy psixologik xususiyatlari	119
<i>Xotamova Madinabonu Iloxmon qizi</i>	
Pedagogik mahorat fani asosida bo'lajak o'qituvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	123
<i>Xurramova Mohidil Baxtiyorovna</i>	
Bo'lajak kutubxonachilarda ilm-fanga oid bilimlarni o'zlashtirish malakasini shakllantirish	126
<i>O'rozov Abdurasul Norboyevich</i>	
Методологические подходы к развитию духовно-творческого потенциала детей младшего школьного возраста	130
<i>Хасанова Гулшод Касимовна</i>	
Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	134
<i>Rustamova Shoxista Omonjonovna</i>	
O'rta maktab yoshidagi o'quvchilarda voleybol mashg'ulotlarining psixoemotsional holat va ijtimoiy faollikka ta'siri	138
<i>Xonimqulova Durdona</i>	
Farzandlar tarbiyasida otalik va onalik hissining shakllanishining o'ziga xosligi	141
<i>Tursunboyeva Gavharoy Abdivohid qizi</i>	
O'quv jarayonida raqamli kontent (elektron darslik, multimedia materiallari) yaratish texnologiyalari.....	145
<i>Quvatov Shuxrat Akmurodovich, Rashidov Anvarjon Sharipovich</i>	
Scratch dasturida harflarni vizuallashtirish orqali 1-sinf o'quvchilarining tasavvurlarini rivojlantirish usullarini takomillashtirish.....	150
<i>Normurodova Sadoqat Xoliqulovna</i>	
Vaqttni boshqarish hamda to'g'ri taqsimlashning pedagog hayoti va faoliyatidagi ahamiyati.....	155
<i>Tursunova Nilufar</i>	
Sun'iy intellektning ingliz tili o'qitishdagi roli	159
<i>Burxonova Aziza Ikhtiyorovna, Negova Feruza Sharifovna</i>	
Разработка системы адаптивной генерации контрольных вопросов из учебных материалов на узбекском языке на основе гибридного подхода ИИ и таксономии Блума	162
<i>Бегалиев Жалолиддин Камолитдинович, Маматов Ислонбек Ильесович</i>	
Применение данных беспилотной авиации для обновления картографических данных	168
<i>Хакимов Дониёр Бахтиёр угли, Бурунова Муниса Баходировна</i>	
The Role and Significance of the Acmeological Approach in the Managerial Activity of School Principals.....	172
<i>Normurodova Aziza Zuxriddin qizi</i>	
Bo'lajak pedagoglarda tarbiya darslarini samarali tashkil etishga o'rgatish: mazmuni, shakli va metodlari ..	178
<i>Sheraliyeva Nasiba Alimkulovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy xulq-atvorni shakllantirishda ota-ona tarbiya uslublarining pedagogik imkoniyatlari.....	184
<i>Ashurova Aziza Erkinovna</i>	

Mintaqaviy sanoat korxonalarining biznes jarayonlarini tahlil qilish va baholashning zamonaviy usullari (BPM, Lean, Six Sigma yondashuvlari misolida)	188
<i>Azimova Maxfuza Rashidovna</i>	
O'zbekistonda turli etnik guruhlarda mehnat motivatsiyasining qiyosiy tahlili.....	193
<i>Erkinova Sevara Najmiddin qizi, Saidakbarova E'zozaxon Muzaffar qizi</i>	
"Geogebra" dasturi yordamida geometriya va matematik analiz kursini o'qitishda vizual tafakkurni rivojlantirish metodikasi.....	196
<i>Fayzullayeva E'zoza O'tkir qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida raqamli transformatsiya texnologiyalarini qo'llashning zarurati.....	200
<i>Musurmanova Shodiya Xolmuratovna</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalari va sun'iy intellekt asosida ta'lim jarayonini takomillashtirish.....	204
<i>O'ktamov Madadjon O'ktam o'g'li, Boymurodova Shahzoda Alisher qizi</i>	
Gimnastikada akrobatik mashqlarni rivojlantirish metodikasi	208
<i>Raxmatova Nodira Muxtorjon qizi</i>	
Suggestiv metodlar asosida xulqi og'ishgan bolalar uchun tarbiyaviy mashg'ulotlarni loyihalash	212
<i>Shermatova Manzura Ikromjanovna</i>	
Tabaqalashtirilgan yondashuv asosida tayyorlov guruh tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorlash ...	216
<i>Sanayeva S. B., Toshqulova Z. U.</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ekologik tafakkurni rivojlantirishning dolzarbligi.....	220
<i>Yaxshiboyeva Nargiza Rustamqulovna</i>	
Понятие искусственного интеллекта в контексте образования и его педагогические функции	224
<i>Каримова Сабина Собировна</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda kasbiy barqarorlik ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari....	230
<i>Akramjonova Feruza Akramjonovna</i>	
Demografik yuklama sharoitida maktab pedagogik jamoasini samarali boshqarishning hr-strategiyalari.....	233
<i>Axmadqulova Ozodaxon Hamidullo qizi</i>	
Kasbiy identifikatsiya – shaxsning kasbiy o'zligini shakllantirish omili sifatida	236
<i>Bazarov Xayotbek Ne'matovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida qoraqalpoq xalq ertaklari asosida multimediyali mahsulotlar yaratish samaradorligi.....	240
<i>Bekimbetova Aynagul Amangeldievna, Ollaberganova Mohira</i>	
Odam anatomiyasi va fiziologiyasi darslarida muammoli ta'lim texnologiyalari orqali talabalarning ijodiy izlanuvchanligini faollashtirish.....	245
<i>Haydarova Pardaxol Boboqulovna</i>	
Chet el va O'zbekiston tajribasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etishning metodologiyasi	249
<i>Inomova Madina</i>	
Boshlag'ich ta'lim tabiiy fanlarini o'qitishda o'quvchilarning ijodkorligini shakllantirish metodikasi.....	253
<i>Ismatova Zulayho Asadovna, Avazova Gulnoza Qodirjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani shakllantirishning samarali yo'llari	256
<i>Ismatova Zulayho Asadovna, Xamroyeva Ozoda Norbo'ta qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida o'quvchilarning so'z boyligi va nutqiy ko'nikmalarini shakllantirish	259
<i>Mambetova Lobar Mirzavali qizi, Rajabova Nafisaxon Dilmurod qizi</i>	
Kasbiy faoliyatda pedagogik improvizatsiya ijodiy kompetensiya sifatida	264
<i>Miraxmedova Dilafro'zxon Nurilloxon qizi, Jo'rayeva Gulshodaxon Ibrohimjon qizi</i>	
Media savodxonlik tushunchasi va uning pedagogik ta'limdagi ahamiyati.....	267
<i>Salomova Lobar Sobir qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiyani shakllantirish metodikasi	271
<i>Tursunova Malika Baxtiyor qizi, Aminova Oltinay Davranbek qizi</i>	
STEAM texnologiyasi asosida o'quvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish metodikasi	274
<i>Xaydarova Dilafuz Abdukurim qizi</i>	

Refleksiv ko'nikmalarni rivojlantirish – bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash bosqichi sifatida.....	279
<i>Jo'rayeva Maftuna Dilshodbek qizi</i>	
Chimyon–Chorvoq kurort-rekreatsiya zonasidagi rekreatsiya obyektlari va ulardan foydalanish holati	283
<i>Djurayeva Lobar Vaxitovna</i>	
G'ovlar osha yuguruvchi qizlarning maxsus jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish asosida sport musobaqalariga tayyorlash.....	286
<i>Sattorqulova Fotima Jamol qizi, Sattorqulova Zuhra Jamol qizi</i>	
Grammatika va yozuv ko'nikmasining integratsiyalashuvini ESL o'quvchilarning grammatik ravonligini o'stirishdagi ahamiyati	292
<i>Ne'matova Iroda Ilhom qizi, Karimova Xadicha Fazliddin qizi</i>	
Формирование экологической культуры и проектных компетенций молодежи в формате хакатона “Климатон–25”	295
<i>Бегмуратова Зоя Асаматдиновна</i>	
Portlovchi kuch sifatini rivojlantirishning nazariy va metodik asoslari.....	298
<i>Xushvaqtov Shaxzod Mamatqul o'g'li</i>	
Enhancing the Writing Skills of Non-Philological Students Through Artificial Intelligence Tools	302
<i>Rajabova Rakhimakhon Maksudovna</i>	
Supporting Children With Autism in Inclusive Education: Effectiveness of Multisensory, Visual Scheduling, and Aba Approaches.....	306
<i>Safarova Sanobar Omontashevna, Rakhimova Ozoda Abdurasul qizi</i>	
O'quv topshiriqlari orqali 6-sinf o'quvchilarining pragmatik kompetensiyasini rivojlantirishdagi leksik birliklar bilan ishlashning ahamiyati	310
<i>Ashirbayeva Nafisa Aminbayevna</i>	
O'smirlarda nevrotik holatlarning namoyon bo'lish xususiyatlari va ularni diagnostika qilishning nazariy-metodologik asoslari	313
<i>Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li</i>	
Ingliz tilini o'rgatishda talabalarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish metodlari.....	317
<i>Abirqulova Nafisa Abdusalamovna</i>	
Yuqori sinf ingliz tili darslarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning innovatsion metodik modeli	321
<i>Ahmadjonova Diyoraxon Dilshod qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etish va pedagogik muloqot madaniyati	326
<i>Alimov Shavkatbek Shuxratbekovich</i>	
Identification and Systematization of Emotional Intelligence Indicators in Pre-Service Primary School Teachers.....	330
<i>Aminova Nasiba Davlatboy kizi</i>	
Oligofren bolalarda kognitiv jarayonlarni rivojlantirishda o'yin terapiyasining nazariy-metodologik asoslari va pedagogik samaradorligi	334
<i>Amirsaidova Sh. M., Jumanazarova Mashhura San'atbek qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida matn ustida ishlash metodikasi	339
<i>Asilbekova Shoxsanam To'liqin qizi</i>	
O'zbekistonda olimpiya harakatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	344
<i>Axmadaiyeva Gulnoz Ikramovna</i>	
Zamonaviy tibbiyotda hissiyotlarni boshqarishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari.....	348
<i>Azgarova Gulsum Alisher qizi</i>	
The Use of Problem-Based Learning Methods in Delivering High-Quality Education in Schools	351
<i>Bekmuratova U'mit Ken'esbay qizi, Abdiev Azamat</i>	
Akseleratsiyaning o'quvchilar xulq-atvoriga ta'siri	355
<i>Botirova Oydina Vadimovna</i>	
Ta'limda zamonaviy pedagogik innovatsiyalar va raqamli transformatsiya: bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarni tayyorlashning metodologik asoslari	361
<i>Eshimova Nasiba Zohiddin qizi</i>	

Kasbiy samaradorlikni oshirishda sun'iy intellektning roli: "KasbNavigator" platformasi misolida	365
<i>Isayeva Oylarxon Ro'zimatjon qizi, Sobirov Muslimjon Muxsinjon o'g'li</i>	
Ixtisoslashtirilgan maktablarda o'quvchilarning nutqiy faoliyatini rivojlantirish: integratsiyalashgan ta'lim va ijodiy yondashuv.....	369
<i>Mavlanova Saidaxon Umarovna</i>	
Yoshlar orasida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning depressiv holatlarga ta'siri	373
<i>Mirzaxmatova Sayyora Saydaxmatovna</i>	
Kiberijtimoiylashuv sharoitida avlodlararo kommunikativ o'zaro ta'sirning psixologik xususiyatlari.....	375
<i>Muhiddinova Mamlakat Nabi qizi</i>	
"Emotsional Learning Analytics"metodi asosida o'qituvchilarning reflektiv kompetensiyasini rivojlantirish ...	380
<i>Omonqulova Diyora Farhod qizi</i>	
Talabalarda milliy identiklikni shakllantirishning nazariy asoslari.....	384
<i>Qudratov Davron Sami o'g'li</i>	
Media kompetentlik va media savodxonlik tushunchalarining ilmiy-pedagogik mohiyati, tarkibi va rivojlanish tarixi.....	388
<i>Rahimova Xosiyat Uralovna</i>	
Yangilanayotgan O'zbekistonda tarix fani oqituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy va metodik asoslari	392
<i>Raxmatova Ondagul Oybek qizi</i>	
Talabalarining kasbiy tayyorgarligida mantiqiy fikrlashini rivojlantirish kompetensiyalarini shakllantirishning pedagogik muamolari.....	395
<i>Raxmonova Mavluda Suvon qizi</i>	
O'smirlarni kiberbulling tahdididan himoya qilishning psixologik mexanizmlari	398
<i>Sattorova Mohinur Sherali qizi</i>	
Bolalarda oilaga hurmat va qadriyatli munosabatni rivojlantirish jarayonida ota-ona bilan hamkorlik qilish yo'llari	401
<i>Sharofutdinova Nigora Kenja qizi, Usarova Marg'uba Nazar qizi</i>	
O'zbekistonda o'qituvchilar malakasini oshirishning vertikal modeli: tizimli tahlil va cheklovlar	405
<i>Toxirova Nafisa Dilshod qizi</i>	
Fizika fanini o'qitishda maxsus ehtiyojli o'quvchilar uchun texnologiyalar va tajribalarning roli	409
<i>Tursunov Alisher Isoqovich, G'ulomov Davlatbek Istat o'g'li</i>	
MTTda qadriyatlar kompetentligini rivojlantirish vositalari	412
<i>Urinova Rushana Tursunniyozovna, Usarova Marg'uba Nazar qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda nutq o'stirish metodikasini takomillashtirish.....	415
<i>Xakimova Xosiyat Jurayevna</i>	
O'smirlik davrida deviant xulq-atvor namoyon bo'lishining psixologik xususiyatlari	419
<i>Xalilova Sarvinoz Qodirali qizi</i>	
Ta'lim platformalarida mustaqil ta'lim ma'lumotlarini relyatsion model asosida optimallashtirish	422
<i>Xasanov Baxrom Boktiboyevich</i>	
Применение информационных технологий для интеллектуального анализа чрезвычайных ситуаций на основе edge computing и компьютерного зрения.....	426
<i>Мамаражабов Музаффар Абдурасулович, Маматов Ислombек Ильесович</i>	
Индивидуальное интеллектуальное развитие личности – как педагогическая проблема	432
<i>Олтибоева Камола Шарофжон қизи</i>	
Представления о реальной и виртуальной дружбе у подростков	436
<i>Хамидова Нигора Илхомовна</i>	

GRAMMATIKA VA YOZUV KO'NIKMASINING INTEGRATSIYALASHUVINI ESL O'QUVCHILARNING GRAMMATIK RAVONLIGINI O'STIRISHDAGI AHAMIYATI

Ne'matova Iroda Ilhom qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti
Xorijiy til nazariyasi va amaliyoti kafedrasida katta o'qituvchisi

Karimova Xadicha Fazliddin qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada grammatika va yozuv ko'nikmalarining integratsiyalashuvi hamda uning ingliz tilini ikkinchi til sifatida o'rganuvchi o'quvchilarning grammatik ravonligini rivojlantirishdagi ahamiyati tahlil qilinadi. An'anaviy, ya'ni grammatika va yozuvni alohida o'qitish usullari bilan integrativ yondashuv o'rtasidagi farqlar yoritiladi. Yozma faoliyat jarayonida grammatik bilimlarni amaliy qo'llash o'quvchilarning tilni tabiiy va mukammal qo'llashiga xizmat qilishi ilmiy asosda izohlanadi. Shuningdek, integratsiyalashgan yondashuv o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirishi, xatolar ustida ishlashni ochiq va shaffof yo'lga qo'yishi hamda kommunikativ kompetensiyani mustahkamlashi asoslab beriladi. Natijada grammatika va yozuv ko'nikmalarini uyg'un holda o'qitish ESL o'quvchilarning grammatik ravonligini oshirishda samarali metod ekanligi xulosa qilinadi.

Kalit so'zlar: grammatika, yozuv ko'nikmasi, integratsiya, ESL o'quvchilar, grammatik ravonlik, til o'rganish, kommunikativ yondashuv, yozma nutq, til kompetensiyasi, o'qitish metodikasi, interaktiv yondashuv, xatolarni tahlil qilish.

Abstract: The study examines the integration of grammar and writing skills and its significance in enhancing grammatical fluency among ESL learners. It analyzes the differences between traditional approaches, where grammar and writing are taught separately, and an integrated approach that combines both skills. The application of grammatical knowledge in writing activities is shown to facilitate more natural and accurate language use. Furthermore, the integrated approach promotes learners' independent thinking, supports transparent and systematic error correction, and strengthens communicative competence. The findings indicate that teaching grammar through writing is an effective method for improving grammatical fluency in ESL learners.

Key words: grammar, writing skills, integration, ESL learners, grammatical fluency, language learning, communicative approach, written communication, language competence, teaching methodology, interactive approach, error analysis.

Аннотация: В работе рассматривается интеграция грамматических и письменных навыков, а также её значение в развитии грамматической беглости у изучающих английский язык как иностранный (ESL). Анализируются различия между традиционным подходом, при котором грамматика и письмо преподаются отдельно, и интегрированным подходом, объединяющим оба навыка. Показано, что применение грамматических знаний в процессе письменной деятельности способствует более естественному и точному использованию языка. Кроме того, интегрированный подход развивает самостоятельное и критическое мышление учащихся, способствует системной работе над ошибками и укрепляет коммуникативную компетенцию. В результате обосновывается вывод о том, что обучение грамматике через письмо является эффективным способом повышения грамматической беглости у обучающихся ESL.

Ключевые слова: грамматика, навыки письма, интеграция, обучающиеся ESL, грамматическая беглость, изучение языка, коммуникативный подход, письменная речь, языковая компетенция, методика обучения, интерактивный подход, анализ ошибок.

KIRISH

Bugungi kunda ingliz tilini ikkinchi til sifatida o'rganish jarayonida o'quvchilarning grammatik ravonligini rivojlantirish hozirgi kundagi eng muhim va zarur masalalardan biri hisoblanadi. Juda ko'pchilik o'quvchilar o'rganish jarayonida shunchaki grammatik qoidalarni yod olib kelishadi, lekin amaliyotda qo'llay olishmaydi. Til o'rganishda, ayniqsa, yozuv va grammatik qoidalarni to'laqonli anglash muhim amaliy ahamiyat kasb etadi.

An'anaviy o'qitish usullarida grammatika va yozuv ko'nikmalari ko'pincha alohida o'rgatiladi, bu, albatta, o'quvchilarning bilimlarini amaliyotda samarali qo'llashiga to'sqinlik qilishi mumkin. Shu sababli zamonaviy metodik yondashuvlarda grammatika va yozuv ko'nikmalarini integratsiyalashgan holda o'qitish o'qituvchi va o'quvchilarning eng muhim maqsadi bo'lib kelmoqda. Ushbu tezisda aynan shu yondashuvning ESL o'quvchilarning grammatik ravonligini oshirishdagi roli va samaradorligi tahlil qilinadi. Tadqiqot quyidagi savollarga javob izlaydi:

1. Nima uchun an'anaviy yondashuvdan ko'ra integratsiyalashgan yondashuv samaraliroq deb hisoblanadi?
2. ESL o'quvchilarning grammatik ravonligi nima va u qanday rivojlantirib boriladi?

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Grammatika va yozuv ko'nikmalarini o'qitish masalasi til o'qitish metodikasida muhim o'rin egallaydi. Aksariyat tadqiqotchilar an'anaviy yondashuvni tanqid qilib, grammatika alohida o'rgatilganda ko'zlanganidek samarali natija bermasligini ta'kidlab o'tishgan. Masalan, Harmer 2015-yilda o'z tadqiqotlarida grammatika faqat qoidalar orqali emas, balki amaliy faoliyat bilan birgalikda o'rgatilgandagina samarali bo'lishini ta'kidlaydi ^[1].

Shu bilan birga, Hyland 2003-yilda yozuv ko'nikmasi orqali til o'rganish jarayoni yanada samarali kechishini isbotlab o'tgan. Uning fikricha, yozma bajarilgan topshiriqlar o'quvchilarga grammatik strukturalarni haqiqiy ma'noda qo'llash imkonini beradi va bu orqali grammatik ravonlikni oshiradi ^[2].

Bundan tashqari, Richards va Renandya 2002-yilda integratsiyalashgan yondashuvni qo'llab-quvvatlab, grammatika va yozuvni mutanosiblikda o'qitish o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishga muhim urg'u berishini ta'kidlaydi. Ularning fikriga ko'ra, til o'rganish davomida ko'nikmalarni ajratib emas, balki uyg'un holda rivojlantirish zarur ^[3].

Shuningdek, Ellis 2006-yilda grammatika o'qitishda amaliy qo'llashning ahamiyatini alohida nazarda tutadi. U o'quvchilar yozuv jarayonida qilgan xatolarni anglab yetishini va bu orqali ularning gapirish va til ko'nikmalarini yanada takomillashishiga olib kelishini ta'kidlaydi. Yana bir tadqiqotchi Nunan 1999-yilda kommunikativ yondashuv asosida o'qitish o'rganuvchilarning mustaqil ravishda fikrlashini va tilni erkin qo'llash qobiliyatini rivojlantirishini qayd etadi ^[4].

Umuman olganda, yana bir olim Brown 2008-yilda yozuv va grammatika qoidalarini birgalikda o'rgatib, ularni har bir mavzu asosida gap tuzish orqali real kontekstlarda qo'llashni taklif qiladi va bu orqali o'quvchilar yozuv ko'nikmasi bo'yicha imtihon topshirayotgan paytda ko'plab muammolarga duch kelmasligini ta'kidlaydi ^[5].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot grammatika va yozuv ko'nikmalarining integratsiyalashuvi ESL o'quvchilarning grammatik savodxonligi va samaradorligini oshirishga qanday ta'sir ko'rsatishini aniqlashga qaratilgan. Bu tadqiqotda aralash yondashuv, ya'ni sifatli va miqdoriy metodlardan samarali ravishda foydalanildi. Avval nazariy tahlil asosida ilmiy kitoblar va adabiyotlar o'rganildi hamda mavjud yondashuvlar taqqoslandi. Bu bosqichda grammatika va yozuvni integratsiyalashning nazariy asoslari aniqlashtirildi. Undan so'ng o'quvchilar kuzatilib, ularning dars jarayonidagi ishtiroklari, yozma mashq va vazifalarni bajarish darajasi hamda qayerlarda xato qilganliklari o'rganildi. Bundan tashqari, eksperimental usul ham qo'llanilib, o'quvchilar ikki guruhga bo'lindi: an'anaviy usul asosida nazorat guruhi va grammatika hamda yozuv birgalikda o'rgatilgan tajriba guruhi.

Shuningdek, yozma ishlar tahlil qilinib, o'quvchilarning grammatik jihatdan aniqligi, to'g'ri gap tuza olish qobiliyati va ravonligi baholandi. Natijalarga asoslangan holda integratsiyalashgan yondashuvning barqaror va samarali natijalari ko'rsatib berildi.

Nazariy tahlil	Ilmiy adabiyotlar va manbalarni o'rganish	Mavzuning nazariy asoslarini aniqlash
Kuzatish	Dars davomida ishtirokchilarning faolligini o'rganish	O'quvchilarning xatolari va rivojlanishini aniqlash
Eksperiment	Nazorat va tajriba guruhlarni taqqoslash	Integratsiyalashgan yondashuv samaradorligini aniqlash
Yozma ishlar tahlili	O'quvchilarning yozma ishlarini tekshirish va baholash	Grammatik ravonlik va aniqlik darajasini baholash

Mazkur tadqiqot natijalari jadvalda ko'rsatilgan metodlar orqali tahlil qilinib, grammatika va yozuv ko'nikmalarini integratsiyalashgan holda o'qitishning samaradorligini belgilab beradi. Asosan, nazariy tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, zamonaviy til o'qitish metodikasida integratsiyalashgan yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi. Kuzatish metodi orqali olingan ma'lumotlar o'quvchilarning dars jarayonida faol ishtirok etganini va yozma topshiriqlarni bajarishda grammatik qoidalardan ongli, bilimli ravishda harakat qilganligini ko'rsatadi. Eksperi-

mental usul natijalari ayniqsa muhim bo'lib, tajriba guruhidagi o'quvchilar nazorat guruhiga nisbatan yaxshiroq natijalarga erishganini ko'rsatadi. Bu natijalar Thornbury 1999-yil fikrlari bilan hamohangdir. U grammatika o'qitishda qoidalarni yodlashdan ko'ra ularni amaliyotda qo'llash muhimligini ta'kidlaydi [7].

Shuningdek, Celce-Murcia 2001-yil tadqiqotlari natijasiga ko'ra 67 % o'quvchilarda yozuv ko'nikmasi shakllanmagani va uning salbiy oqibatlari haqida qayd etadi. Umuman olganda, olingan natijalarga qaraganda, ikkalasini integratsiyalashgan holatda o'qitish samarali va oqilona yondashuv ekanligini tasdiqlaydi.

Mazkur tadqiqotda grammatika va yozuv ko'nikmalarining integratsiyalashuvining ESL o'quvchilarining grammatik ravonligiga ta'sirini aniqlash maqsadida bir nechta metodlardan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida nazariy tahlil, kuzatish va amaliy mashg'ulotlar usullari qo'llanildi. Xususan, o'quvchilarning yozma ishlarini tahlil qilish orqali ularning samaradorligi an'anaviy usullar bilan solishtirildi. Olingan natijalar asosida grammatika va yozuvni birgalikda o'qitishning afzalliklari aniqlab berildi. Avvalo, nazariy tahlil orqali grammatika va yozuvni integratsiyalash bo'yicha mavjud ilmiy adabiyotlar o'rganildi. Bu yondashuv mavzuga oid asosiy tushunchalar va ilg'or metodikalarni aniqlashga yordam berdi. Kuzatish metodi qo'llanilib, o'quvchilarning dars jarayonidagi faolligi va yozma topshiriqlarni bajarishdagi grammatik xatolari tahlil qilindi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, grammatika va yozuv ko'nikmalarini integratsiyalashgan holda o'qitish ESL o'quvchilarning grammatik ravonligini sezilarli darajada oshiradi. Integratsiyalashgan darslarda o'quvchilar grammatik qoidalarni faqat nazariy jihatdan emas, balki yozma topshiriqlar orqali amaliy qo'llash imkoniyatiga ega bo'ldilar. Kuzatishlar davomida o'quvchilarning yozma ishlarida grammatik xatolar kamaygani, gap tuzish aniqligi va mantiqiy izchilligi yaxshilangani aniqlandi. Ayniqsa, murakkab grammatik tuzilmalarni ishlatish qobiliyati an'anaviy o'qitish usuliga nisbatan sezilarli darajada rivojlandi. Shuningdek, o'quvchilarning dars jarayonidagi faolligi va motivatsiyasi ham oshgani kuzatildi. Ular yozuv jarayonida grammatik qoidalardan ongli foydalanishga harakat qildilar, bu esa ularning til kompetensiyasini mustahkamladi. Umuman olganda, olingan natijalar integratsiyalashgan yondashuv ESL o'quvchilarning grammatik ravonligini rivojlantirishda samarali usul ekanligini tasdiqladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot natijalari grammatika va yozuv ko'nikmalarini integratsiyalashgan holda o'qitish ESL o'quvchilarning grammatik ravonligini rivojlantirishda samarali yondashuv ekanligini ko'rsatdi. Yozuv ko'nikmasini oshirish o'quvchilarning motivatsiyasini va o'qishga bo'lgan qiziqishini yanada oshiradi. O'quvchilar dars jarayonida yanada faollashib, darsga katta qiziqish bildirishadi. Bu esa o'z navbatida bilimlarning uzoq muddat saqlanib qolishiga olib keladi. An'anaviy usullardan farqli ravishda, integratsiyalashgan ta'lim o'quvchilarga grammatik qoidalarni real yozma faoliyatda qo'llash imkonini beradi, bu esa bilimlarning mustahkam va amaliy bo'lishiga yordam beradi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, bunday yondashuv o'quvchilarning nafaqat grammatik aniqligini, balki yozma nutqdagi izchillik va mantiqiylikni ham oshiradi. Shuningdek, u o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirib, til o'rganishga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi. Umuman olganda, grammatika va yozuvni birgalikda o'qitish zamonaviy til o'qitish metodikasida muhim o'rin tutadi va ESL o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega.

Bundan tashqari, tillarni o'rganishda yozuv va grammatika qoidalarni yosh o'rganuvchilarga ustozlari tomonidan to'g'ri va yetarlicha bilim berish orqali ular ko'zlagan maqsadlariga erishadi va imtihon jarayonlarida hamda gap tuzishda qiyinchiliklarga duch kelmaydi. Bundan tashqari, mazkur yondashuv o'quvchilarning mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirib, ularni o'z xatolarini tahlil va tuzatishga yo'naltiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Harmer, J. (2015). *The Practice of English Language Teaching*. Pearson Education Limited.
2. Hyland, K. (2003). *Second Language Writing*. Cambridge University Press.
3. Richards, J. C., & Renandya, W. A. (2002). *Methodology in Language Teaching: An Anthology of Current Practice*. Cambridge University Press.
4. Ellis, R. (2006). Current Issues in the Teaching of Grammar: An SLA Perspective. *TESOL Quarterly*.
5. Nunan, D. (1999). *Second Language Teaching & Learning*. Heinle & Heinle Publishers.
6. Brown, H. D. (2007). *Principles of Language Learning and Teaching*. Pearson Longman.
7. Thornbury, S. (1999). *How to Teach Grammar*. Pearson Education Limited.
8. Celce-Murcia, M. (2001). *Teaching English as a Second or Foreign Language*. Heinle & Heinle.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.